

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - T.: “Aloqa nashriyoti”, 2024. – 425 b.

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi axborot-kommunikasiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hamda Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘rtasida imzolangan hamkorlik memorandumi asosida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37 sonli Farmoni ijrosini ta'minlash jarayonini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materillariga harbiy xizmatchilar, oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, doktorant va tayanch doktorantlar, magistratura va bakalavr ta'lim yo‘nalishi talabalarining O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning konseptual asoslari, yoshlarga sifatli ijtimoiy xizmat ko‘rsatishning tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo‘llari, yosh mutaxassislarni xalqaro va ichki mehnat bozorida intellektual ishchi kuchi sifatidagi raqobatbardoshligi ta'minlash tizimi, yoshlarning ilmiy tadqiqot va innovasion tashabbuskorligini oshirish yo‘llari, jahondagi geosiyosiy o‘zgarishlarni yoshlar ongi va mafkurasiga ta'siriga doir ilmiy maqola va tezislar kiritilingan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar mualliflarga tegishli bo‘lib, tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas'uldirlar.

Taqrizchilar: **Habibullayev Ibroxim Habibullayevich** - texnika fanlari doktori, professor

Tajiyev Janibek Adambayevich - texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA AUDITORLIK FAOLIYATINING MOHIYATI VA VAZIFALARI

Mirzayev Komiljon Abdullajonovich

TDIU mustaqil izlanuvchi

e-mail: komiljon_mirzaev@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-9908-5123>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qurilish materiallari sanoati korxonalarida auditorlik faoliyatining mohiyati, asosiy yo‘nalishlari va vazifalari yoritilgan. Ishlab chiqarishning ko‘p bosqichli tuzilmasi, yarim tayyor mahsulotlar, chiqindilar va ekologik xarajatlar kabi omillar auditorlik jarayonida alohida yondashuvni talab qiladi. Tadqiqotda mavjud muammolar tahlil qilingan, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan. Auditorlik faoliyatini raqamlashtirish, tahliliy protseduralarni kengaytirish va ichki nazoratni mustahkamlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: auditorlik faoliyati, qurilish sanoati, xarajatlar auditi, ekologik xarajatlar, yarim tayyor mahsulotlar, ichki nazorat, ERP tizimlari

Аннотация: В статье рассматривается сущность и задачи аудиторской деятельности на предприятиях промышленности строительных материалов. Учитывая многоступенчатость производства, наличие полуфабрикатов, отходов и экологических затрат, подчеркивается необходимость специального подхода к организации аудита. Представлены основные проблемы в учете и внутреннем контроле, а также практические рекомендации по их устранению. Отдельное внимание уделено цифровизации аудита и аналитическим процедурам.

Ключевые слова: аудит, строительная промышленность, производственные затраты, экологические расходы, полуфабрикаты, внутренний контроль, ERP-системы

Abstract: This article explores the essence and functions of audit activity in construction materials industry enterprises. Given the multi-stage nature of production, the presence of semi-finished products, waste, and environmental costs, the need for a specialized audit approach is emphasized. The study analyzes existing challenges in accounting and internal control and provides practical recommendations for improvement. Particular focus is placed on the digitalization of auditing and the use of analytical procedures.

Keywords: audit activity, construction industry, production costs, environmental expenses, semi-finished goods, internal control, ERP systems

Kirish

Qurilish materiallari sanoati zamonaviy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, uning barqaror faoliyati yirik infratuzilmaviy

loyihalar, uy-joy qurilishi, sanoat obyektlari ta'minoti kabi yo'nalishlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada ishlab chiqarish jarayonining ko'p bosqichlilik, resurslarning intensiv sarfi va murakkab texnologik sikllar mavjudligi hisob yuritish va auditorlik faoliyatini tashkil etishda alohida yondashuvlarni talab qiladi.

Auditorlik faoliyati nafaqat moliyaviy hisobotlarning aniqligini tekshirish, balki ishlab chiqarish xarajatlarini tahlil qilish, resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va korxonada risklarni aniqlash vazifalarini ham o'z ichiga oladi. Bobrova N.A. ta'kidlaganidek, "auditorlik tekshiruvlari sanoat tarmoqlarida moliyaviy axborotning ishonchliligini ta'minlashda, ayniqsa xarajatlar strukturasi murakkab bo'lgan korxonalarda nihoyatda muhimdir".

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarning buxgalteriya hisobida uchraydigan eng muhim muammolar – xarajatlarning noto'g'ri tasniflanishi, yarim tayyor mahsulotlar va chiqindilarning e'tibordan chetda qolishi va ekologik xarajatlarning hisobotlarda alohida ko'rsatilmasligidir. Bu esa moliyaviy natijalarni noto'g'ri aks ettiradi va boshqaruv qarorlarini asoslashda xatolarga olib keladi. Rubanova N.N. bu borada quyidagicha fikr bildiradi: "Auditorlik faoliyati korxonada atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadigan xarajatlarni ham hisobga olgan holda, ijtimoiy mas'uliyatni baholashga xizmat qilishi kerak".

Zamonaviy sharoitda audit jarayonlariga raqamli texnologiyalarni jalb etish, analitik vositalardan foydalanish, real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati auditorlik samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shibilyeva O.V. buni quyidagicha ifodalaydi: "ERP kabi raqamli platformalar orqali audit jarayonini avtomatlashtirish auditorlik xulosalarining aniqligini oshiradi va nazorat doirasini kengaytiradi".

Shu sababli, qurilish materiallari sanoatida auditorlik faoliyatining mohiyati va vazifalarini chuqur tahlil qilish, ushbu tarmoqda audit jarayonlarini qanday tashkil etish va takomillashtirish mumkinligini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida auditorlik faoliyatini samarali tashkil etish, tarmoqning murakkab ishlab chiqarish jarayoni va xarajatlar tuzilmasini chuqur tahlil qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Ushbu korxonalarda ishlab chiqarish bosqichlarining ko'pligi, xomashyo va yarim tayyor mahsulotlarning o'zaro bog'liqligi, chiqindilar, ekologik ta'sir va ishlab chiqarish jarayonlarining texnik xususiyatlari auditorlik tekshiruvlarida maxsus yondashuvlarni talab etadi.

Audit amaliyotida asosiy e'tibor quyidagi yo'nalishlarga qaratiladi:

- **Ishlab chiqarish xarajatlari** – buxgalteriya hisobida to'g'ri tasniflanganmi, bevosita va bilvosita xarajatlar aniqligicha aks ettirilganmi;
- **Yarim tayyor mahsulotlar va chiqindilar** – alohida hisobga olinganmi, auditda ularning tannarxi baholanganmi;
- **Ekologik xarajatlar** – chiqindilarni utilizatsiya qilish, filtratsiya, ekologik to'lovlar to'liq aks ettirilganmi;

- **Asosiy vositalar** – amortizatsiya to‘g‘ri hisoblanganmi, qayta baholashlar qonunchilikka muvofiqmi;
- **Ichki nazorat tizimi** – hujjat aylanishi, ruxsatlar, moliyaviy operatsiyalarni tasdiqlovchi mexanizmlar mavjudmi.

Quyida qurilish materiallari sanoati korxonalarida auditorlik tekshiruvlarida aniqlanadigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari keltirilgan:

1-jadval.

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida auditorlik faoliyati doirasida uchraydigan asosiy muammolar va yechimlar

№	Muammo	Sabablar	Auditorlik yondashuvi (yechim)
1	Xarajatlar noto‘g‘ri tasniflangan	Bevosita va bilvosita xarajatlar aralashtirilgan	Har bir ishlab chiqarish liniyasi bo‘yicha xarajatlar tahlilini o‘tkazish
2	Yarim tayyor mahsulotlar hisobi yuritilmagan	Subhisoblar mavjud emas	Subhisoblar ochib, yarim tayyor mahsulotlar tannarxini aniqlash
3	Ekologik xarajatlar alohida aks ettirilmagan	Umumiy xarajatlarga qo‘shib yuborilgan	Alohida ekologik schyotlar orqali hisobotga kiritish
4	Amortizatsiya noto‘g‘ri hisoblangan	Eskirgan asosiy vositalar qayta baholanmagan	Asosiy vositalarni qayta baholash bo‘yicha ekspertiza o‘tkazish
5	Ichki nazorat zaif	Hujjat aylanishi va ruxsatlar tizimi yo‘q	Ichki audit mexanizmlarini joriy qilish, hujjat aylanishini tizimlashtirish

Amaliyotda auditorlik faoliyatining yuqoridagi yo‘nalishlarda to‘g‘ri olib borilishi korxonada moliyaviy barqarorligini ta‘minlaydi. Ayniqsa, ekologik xarajatlar hisobining aniq yuritilishi va yarim tayyor mahsulotlarning hisobotlarda aks ettirilishi xalqaro audit talablari bilan uyg‘unlashadi.

Rubanova N.N. ta‘kidlaganidek, “ishlab chiqarish bilan bog‘liq ekologik majburiyatlar audit jarayonining ajralmas qismi bo‘lishi zarur, chunki ular moliyaviy hisobotda shaffoflikni ta‘minlaydi”. Bundan tashqari, zamonaviy audit tizimlarida indikatorlar asosida xatoliklarni avtomatik aniqlash vositalari (ERP, 1C, SAP) joriy etilayotgani audit sifatini oshirishga xizmat qilmoqda (Shibilyeva O.V., 2010).

Shuningdek, auditorlar tomonidan tavsiya etilayotgan yondashuvlardan biri bu – **tahliliy audit protseduralarini kengaytirish**: vertikal va gorizontal tahlillar, nisbiy ko‘rsatkichlar orqali og‘ishlarni aniqlash va moliyaviy ko‘rsatkichlarning barqarorligini baholash.

Xulosa

Qurilish materiallari sanoatida auditorlik faoliyati tarmoqning o‘ziga xos ishlab chiqarish va moliyaviy tuzilmasi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, chuqur tahlil, aniqlik, texnologik tushuncha va amaliy yondashuvni talab qiladi. Auditorlik tekshiruvlari nafaqat hisobotdagi xatolarni aniqlash, balki korxonada faoliyatining umumiy samaradorligini baholash, moliyaviy oqimlarni tartibga solish va

resurslardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi ustuvor yo'nalishlar asosida auditorlik faoliyatini takomillashtirish lozim: ishlab chiqarish xarajatlarini bosqichma-bosqich tahlil qilish, yarim tayyor mahsulotlar va chiqindilar bo'yicha alohida audit yondashuvlarini joriy etish, ekologik xarajatlarni hujjatlashtirish va auditorlik jarayonlariga raqamli tahlil vositalarini keng joriy etish.

Shunday ekan, auditorlik faoliyati nafaqat moliyaviy intizomni ta'minlash, balki korxonada boshqaruv tizimining ajralmas qismi sifatida qaralishi, strategik qarorlar qabul qilishda asosiy axborot manbai bo'lib xizmat qilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Боброва Н.А. Формирование системы управленческого учета и аудита производственных затрат на промышленных предприятиях : дис. ... канд. экон. наук. – Орел, 2007. – 171 с.
2. Шибилева О.В. Управленческий учет затрат на предприятиях промышленности строительных материалов : дис. ... канд. экон. наук. – Саранск, 2010. – 166 с.
3. Кудин М.М. Учет и анализ природоохранных затрат при производстве цемента : дис. ... канд. экон. наук. – Саратов, 2010. – 182 с.
4. Рубанова Н.Н. Экологический учет на предприятиях промышленности строительных материалов : дис. ... канд. экон. наук. – Ставрополь, 2005. – 156 с.
5. Сергиенко А.Н. Совершенствование аналитических процедур в аудите конкурентоспособности строительных организаций : дис. ... канд. экон. наук. – Москва, 2009. – 158 с.
6. Ахметова Ю.С. Организация бухгалтерского учета и аудита выручки от продаж на предприятиях строительной индустрии : дис. ... канд. экон. наук. – Уфа, 2012. – 165 с.
7. Сабирьянова Л.Р. Развитие риск-ориентированного управленческого учета производства : дис. ... канд. экон. наук. – Екатеринбург, 2012. – 190 с.
8. Ракевич Н.А. Формирование интегрированной бухгалтерской отчетности (на примере предприятий промышленности строительных материалов) : дис. ... канд. экон. наук. – Нижний Новгород, 2012. – 136 с.
9. Попова Л.В. Теоретико-методические аспекты управленческого учета производственных затрат : монография. – Орел: Изд-во ОрГТУ, 2006. – 224 с.
10. Международный стандарт аудита 520 «Аналитические процедуры» // Международные стандарты аудита. – М.: РСБУ, 2019.